

Vetorama: um jogo sério sobre cinemática vetorial

Paulo Henrique da Silva Melo, Rafaela Vilela da Rocha

Universidade Federal do ABC (UFABC)

paulo.melo@aluno.ufabc.edu.br; rafaela.rocha@ufabc.edu.br

Resumo: *Videogames* fazem parte da formação cultural dos jovens e são excelentes criadores de oportunidades de aprendizagem prática. Ao integrar intuítos pedagógicos às mecânicas de um jogo, pode-se levar o aprendizado para além das tarefas limitadas ao contexto dele, como a compreensão dos modelos físicos de análise. Nesse contexto, este artigo descreve um protótipo de um jogo sério (JS) de física sobre cinemática vetorial para motivar alunos do Ensino Médio a melhorarem seu desempenho na disciplina. Como metodologia, foi feita uma revisão da literatura relacionada a JS, analisou-se questões de física do Enem para organizar as metas de aprendizagem, e foi criado o protótipo do jogo, por meio do método AIMED, e avaliado por desenvolvedores e usuários finais. O principal resultado foi a criação de uma mecânica com potencial para uma experiência de aprendizagem prática, que promove a autonomia e motivação intrínseca do aluno.

1. Introdução

Provas de vestibular são uma importante etapa de transição educacional e influenciam propostas educacionais [1]. Física é uma disciplina na qual os alunos mais erram nas provas devido a dificuldade em compreender satisfatoriamente as abstrações dos modelos apresentados nos livros e suas implicações nos eventos do cotidiano [2].

Jogos eletrônicos, por sua vez, permitem visualização interativa dos modelos físicos e proveem *feedback* imediato. A clareza das mecânicas, a estruturação dos objetivos de curto e longo prazo e os desafios coerentes com os domínios do jogador geram alto interesse na atividade [3]. Um jogo engajante é uma experiência de aprendizagem focada, pois exercita habilidades cognitivas (como tomada de decisão e resolução de problemas) que podem ser adaptadas às necessidades do aluno na tarefa de aprender conceitos mais profundos [4, 5].

Nesse contexto, este trabalho descreve um protótipo de jogo sério para física do ensino médio, nomeado “Vetorama”, concebido a partir da análise de questões do Enem.

2. Metodologia

Foi feita uma revisão da literatura relacionada aos jogos sérios: Taxonomia de Bloom Revisada (TBR) [6], mapeamento com *Learning Mechanics – Game Mechanics* (LM-GM) [7] e *Flow* [8]. O projeto foi realizado segundo o AIMED [9], que é um método de desenvolvimento de recursos educacionais (inclusive jogos sérios). Foram definidas as metas de aprendizagem do jogo pela análise das questões de física das provas do Enem, de 2016 a 2019, usando a TBR [10]. Após isso, houve a concepção e *design* do jogo.

O protótipo foi implementado com o motor de jogos Unity, e linguagem C#, usando e modificando *assets* de imagem e som de uso livre. Durante a etapa de integração e testes, foram feitas avaliações parciais usando o LM-GM. Alcançada a viabilidade do protótipo, prosseguiu-se à fase de verificações e avaliações com desenvolvedores e usuários finais, por meio de questionários de perfil e de reação cujos itens foram adaptados da escala *EGameFlow* [11]. As avaliações foram realizadas em reuniões do *Google Meet* que consistiam em seguir o roteiro no site criado (<https://sites.google.com/view/vetorama/home>). O jogo foi avaliado por cinco pessoas até o momento, três usuários finais e dois desenvolvedores de jogos sérios. Foi feita uma análise geral nas dimensões que organizavam os itens (performance e usabilidade, concentração, clareza de objetivos, *feedback*, desafio, autonomia, arte, imersão, aprendizagem e melhoria do conhecimento) e dos comentários e sugestões.

3. Resultados e Discussão

“Vetorama” (disponível em https://melo905.github.io/Vetorama_Final/) é um jogo “*point and click*” casual, para navegadores que suportam WebGL, cujo objetivo é guiar um projétil circular por um percurso, sem batê-lo, usando vetores de velocidade. Em cada fase, o jogador deve coletar quatro notas espalhadas pelo mapa que, em conjunto, ativam um portal no qual o projétil deve estacionar (Figura 1A). Isso deve ser feito usando quantidade limitada de tempo e vetores. São cinco percursos, cada um variando esses limites. Menos tempo e vetores gastos significam maior pontuação, que aparece no placar ao final do percurso e no menu de seleção de fases.

Para desenhar um vetor, posiciona-se o cursor do mouse sobre a bolinha, segura-se o botão esquerdo e move-se o mouse de forma que surja o vetor do centro do projétil ao cursor do *mouse* (onde se orienta). Enquanto segurar o botão esquerdo do *mouse*, um efeito *slow motion* ocorre por até 5 segundos ou até soltar o botão, tornando a jogada válida. A jogada pode ser cancelada com o botão direito. Cada vetor adiciona velocidade, de maneira que cada comando deve ser pensado como uma componente de uma soma vetorial (Figura 1B). A interface gráfica mostra os ângulos absoluto e relativo dos vetores exibidos, assim como o módulo da velocidade atual da bolinha. A *gameplay* permite visualizar as características básicas dos vetores (módulo, direção e sentido) e criar familiaridade com as somas, e evidencia o papel desse ente matemático na descrição do movimento.

Figura 1. (A) Tela de *feedback* ao passar pelo portal sem coletar as notas para ativá-lo; (B) Exemplo de soma vetorial intrínseca à mecânica principal do jogo.

Dos testes e avaliações, conclui-se que o jogo demanda do aluno integração de conhecimentos na mecânica principal e promove motivação intrínseca na exploração do mapa e na autonomia de controle. Sua atribuição no contexto de ensino-aprendizagem é introduzir a cinemática vetorial, com a orientação do professor, e testar a internalização do que já foi aprendido. Alguns problemas identificados foram a falta de flexibilidade dos desafios do jogo a usuários com diferentes níveis de domínio e a falta de melhor orientação por tutorial *in-game* e *feedback*.

4. Considerações Finais

Este trabalho descreve um protótipo de jogo sério de física para o ensino médio que foi concebido a partir da análise das questões do Enem para traçar metas de aprendizagem a serem adaptadas às suas principais *features* do jogo. O protótipo tem potencial para motivar e revisar a aprendizagem de cinemática. A falta de tutorial *in-game* deixou o jogo dependente da intervenção do professor no seu uso. Para trabalhos futuros, serão realizados novos testes com o público-alvo; e quanto às novas *features*: as regras serão simplificadas, um tutorial e *power-ups* serão adicionados, bem como, mais recursos de orientação e outros conceitos físicos, como momento linear ao tocar nas paredes.

5. Referências

- [1] T. Oliveira; O ENEM: breves considerações sobre a importância avaliativa e reforma educacional. *Revista Educação Por Escrito*, 7(2), p.278-288, 2016.
- [2] Medeiros, A.; Medeiros, C. F.; “Possibilidades e limitações das simulações computacionais no ensino da física”, *Revista Brasileira de Ensino de Física*, São Paulo, v. 24, n. 2, p.77-86, 2002.
- [3] J. Breuer and G. Bente; Why so serious? On the relation of serious games and learning. *Journal for Computer Game Culture*, 4 (1), p.7-24, 2010.
- [4] S. Gioldasis; Digital games as an educational tool- Key factors for a successful integration. *Proc. Olympiáda Techniky Plzen*, p.20-25, 2017.
- [5] F. Régis.; Tecnologias de comunicação, entretenimento, e competências cognitivas na cibercultura. *Revista Famecos*, 15(37), p.32-37, 2008.
- [6] D.R. Krathwohl; A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. *Theory Into Practice*, 41(4), p. 212-218, 2002.
- [7] S. Arnab, et al.; Mapping learning and game mechanics for serious games analysis. *British Journal of Educational Technology*, 46(2), p.391-411, 2015.
- [8] M. Csikszentmihalyi; *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Editora Harper & Row, 1990.
- [9] Rocha et al; *AIMED: Agile, Integrative and Open Method for Open Educational Resources Development*. 2017 IEEE 17th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Timisoara, 2017, p. 163-167.
- [10] V.A. Silva and M.I. Martins; Análise de questões de física do Enem pela Taxonomia de Bloom Revisada. *Revista Ensaio*, 16(3), 2014.
- [11] F.-L. Fu, et al.; EGameFlow: A scale to measure learners’ enjoyment of e-learning games. *Computers & Education*, 52(1), p.101–112, 2009.